
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 343.136

DOI 10.5281/zenodo.12742355

ПОНЯТИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНОВ УИС С ОРГАНАМИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ НА СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

THE CONCEPT OF INTERACTION OF INSTITUTIONS AND BODIES OF THE RUSSIAN PENAL SYSTEM WITH PRELIMINARY INVESTIGATION AUTHORITIES AT THE STAGE OF INSTITUTION OF A CRIMINAL CASE

БУЗАНОВА АНАСТАСИЯ РОМАНОВНА,

начальник клуба,

*Санкт-Петербургский Университет Федеральной службы исполнения
наказаний.*

BUZANOVA ANASTASIA ROMANOVNA,

Art director,

St. Petersburg University Federal Penitentiary Service.

В статье рассматриваются некоторые вопросы взаимодействия учреждений и органов уголовно-исполнительной системы с органами предварительного расследования в рамках уголовно-процессуальной деятельности, а именно – в рамках стадии возбуждения уголовного дела. Проанализированы понятие взаимодействия на конкретной стадии и особенности процессуальных полномочий должностных лиц учреждений ФСИН России как субъекта рассматриваемой деятельности. В качестве одного из основных выводов представлено авторское понятие взаимодействия учреждений и органов уголовно-исполнительной системы с органами предварительного расследования на стадии возбуждения уголовного дела.

The article discusses some issues of interaction between institutions and bodies of the penal enforcement system with the bodies of preliminary investigation in the framework of criminal procedural activities, namely, within the framework of the stage of initiation of a criminal case. The concept of interaction at a specific stage and the features of the procedural powers of officials of the institutions of the Federal Penitentiary Service of Russia as a subject of the activity under consideration are analyzed. As one of the main conclusions, the author presents the concept of interaction between institutions and bodies of the penal enforcement system with the bodies of preliminary investigation at the stage of initiation of a criminal case.

Ключевые слова: *уголовный процесс, расследование, учреждение УИС, возбуждение уголовного дела, взаимодействие.*

Key words: *criminal process, investigation, institution of a penal system, initiation of a criminal case, interaction.*

Стадия возбуждения уголовного дела в уголовном процессе относится к одной из стадий досудебного производства. В классическом понимании она включает в себя принятие, регистрацию и проверку сообщения о преступлении, принятие решения о возбуждении уголовного дела или об отказе от такового, вынесение уполномоченным лицом соответствующего постановления.

Применительно к преступлениям, совершаемым на территориях учреждений федеральной службы исполнения наказаний (далее – ФСИН России) при возбуждении уголовных дел в данной деятельности существуют некоторые особенности, связанные с особым статусом таких учреждений. К основным органам предварительного расследования законодатель относит следственный комитет, органы внутренних дел и органы федеральной службы безопасности Российской Федерации. Перечень органов дознания несколько шире: в него входят так же органы принудительного исполнения, руководители органов военной полиции, командиры воинских частей, соединений, начальники военных учреждений и гарнизонов и органы, наделенные полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности, к которым относятся в числе прочих учреждения и органы ФСИН России. В связи с этим, руководители таких учреждений и органов обладают некоторыми особыми полномочиями при осуществлении принятия, регистрации и проверки сообщений о преступлениях. На основании этого факта можно сделать вывод о том, что необходима эффективная организация взаимодействия между органами, основными задачами которых является расследование преступлений, и ФСИН России, в полной мере вовлеченных в эту деятельность на стадии возбуждения уголовного дела, но в сущности выполняющие несколько иные задачи.

По мнению автора, взаимодействие учреждений и органов уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) с органами предварительного расследования – это совместная деятельность (и) или взаимное содействие уполномоченных на то законодательством Российской Федерации должностных лиц учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и органов предварительного расследования, направленная на достижение целей и решение их общих и частных задач в рамках деятельности по расследованию преступлений. Соответственно, совместная деятельность и взаимодействие должностных лиц учреждений и органов уголовно-исполнительной системы с органами предварительного расследования и дознания в рамках стадии возбуждения уголовного дела и будет искомым понятием. Установление эффективного взаимодействия упомянутых органов имеет острую необходимость по ряду причин [1].

Раздел VII Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) [2] посвящен вопросу возбуждения уголовного дела. В главах 19-20 раскрыты поводы и основания для возбуждения уголовного дела и порядок данной процедуры. В ст. 140 УПК РФ законодателем закреплены поводы для возбуждения уголовного дела. В рамках рассматриваемого вопроса и применительно к деятельности учреждений федеральной службы исполнения наказаний, процессуальными поводами для возбуждения уголовного дела во многих случаях служат именно следующие:

- Явка с повинной (ч. 2 ст. 140 УПК РФ);
- Сообщение о совершенном преступлении, полученное из иных источников, а именно – рапорт об обнаружении признаков преступления (ч. 3 ст. 140 УПК РФ);

В соответствии со ст. 143 УПК РФ, сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников, кроме указанных в ст. 140 УПК РФ принимаются лицами, получившими такое сообщение, после чего составляется рапорт об обнаружении признаков преступления. Законодатель наделяет должностных лиц учреждений ФСИН России полномочиями по самостоятельной регистрации сообщений о преступлениях. В деятельности уголовно-исполнительной системы порядок приема, регистрации и проверки сообще-

ний о преступлениях урегулирован Приказом Минюста РФ от 11 июля 2006 г. № 250 «Об утверждении Инструкции о приеме, регистрации и проверке в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы сообщений о преступлениях и происшествиях» [3].

Так, во всех учреждениях ФСИН России, где содержатся подозреваемые, обвиняемые и осужденные, информация о преступлениях незамедлительно регистрируется в книге регистрации сообщений о преступлениях. Такая книга хранится в дежурных частях учреждений, а непосредственно прием сообщений о преступлениях осуществляется круглосуточно старшими оперативными дежурными, оперативными дежурными территориальных органов и дежурными помощниками начальников учреждений. Кроме того, на основании п. 2 раздела II вышеупомянутого приказа сообщения о преступлениях обязаны принимать без исключения все сотрудники учреждений и органов ФСИН России, имеющие звания рядового и начальствующего состава. После принятия и регистрации сообщения о преступлении очевидной является необходимость проведения проверки полученной информации в целях установления наличия в ней признаков преступления и оснований для возбуждения уголовного дела. В рамках такой проверки необходимо проведение ряда мероприятий, прежде всего – неотложных следственных действий, в целях сохранения следов преступления и последующего изобличения виновного лица. Так, полномочиями на проведение неотложных следственных действий законодателем наделены руководители учреждений и органов УИС. Именно так на основании п. 5 ч. 2 ст. 157 УПК РФ неотложные следственные действия производятся по уголовным делам о преступлениях:

- Против установленного порядка несения службы (ст. УК РФ);
- Совершенных сотрудниками таких учреждений;
- Совершенных в расположении указанных учреждений и органов (здесь не стоит забывать и о прилегающей к учреждению территории, где установлены режимные требования) [4].

Таким образом, внутри учреждения или органа может быть не только принято и зарегистрировано сообщение о преступлении, но и произведена его проверка до возбуждения уголовного дела. Так, для осуществления проверки и в целях недопущения утраты следов преступления руководитель учреждения или органа уголовно-исполнительной системы вправе проводить, к примеру, осмотр места происшествия, в ходе которого могут быть на месте получены необходимые предметы, которые в дальнейшем могут быть приобщены в качестве доказательств к уголовному делу. Кроме того, в ходе проверки сообщения о преступлении до решения вопроса о возбуждении уголовного дела зачастую возникает необходимость проведения и оперативно-розыскных мероприятий по поручению руководителя учреждения ФСИН России уполномоченными на то сотрудниками оперативных подразделений. И хотя в ст. 89 УПК РФ законодатель накладывает ограничения на использование результатов оперативно-розыскной деятельности в качестве доказательств – после придания им процессуальной формы в дальнейшем они вполне могут служить таковыми. В связи с некоторыми существенными ограничениями процессуальных полномочий, накладываемых на учреждения и органы уголовно-исполнительной системы как на орган дознания Указанием Генерального прокурора от 25.12.2013 г. № 456/69 «Об усилении прокурорского надзора за процессуальной деятельностью учреждений и органов уголовно-исполнительной системы» [5], руководители таких учреждений не вправе самостоятельно принимать решение, а соответственно и выносить постановление о возбуждении уголовного дела или об отказе от такового. На этом основании после проведения проверки сообщения о преступлении, независимо от степени наличия в нем признаков преступления, материалы проверки направляются по подследственности в следственные органы, где в дальнейшем будет принято решение о возбуждении уголовного дела или об отказе от возбуждения уголовного дела.

По нашему мнению, одним из важнейших принципов взаимодействия учреждений и органов ФСИН России с органами предварительного расследования является принцип единства целей [6]. При организации такого взаимодействия на стадии возбуждения уголовного дела единой целью будет являться установление всех деталей события, послужившего поводом для принятия и регистрации сообщения о преступлении, сохранение следов преступления для дальнейшего вынесения объективного решения о необходимости возбуждения уголовного дела и расследования преступления или об отказе от возбуждения уголовного дела.

Так, обе стороны такого взаимодействия заинтересованы в конструктивном и результативном итоге такой проверки. При возникновении описываемых выше обстоятельств местные органы предварительного расследования имеют возможность оказать методическую помощь в проведении проверки сообщения о преступлении должностным лицам учреждения или органа ФСИН России. При необходимости проведения экспертизы в рамках проверки сообщения о преступлении экспертно-криминалистические подразделения в рамках взаимодействия могут производить экспертизу по запросам руководителей учреждений и органов ФСИН России и направлять им результаты исследований [7].

После направления материалов проверки сообщения о преступлении по подследственности, в случае возбуждения уголовного дела, должностные лица учреждения или органа УИС могут производить по данному факту оперативно-розыскные мероприятия по поручению следователя. Здесь оперативные подразделения могут оказать существенное содействие в дальнейшем раскрытии совершенного преступления. Это обусловлено прежде всего тем, что как правило виды преступлений, перечисленные в п. 5 ч. 2 ст. 157 УПК РФ непосредственно связаны либо с лицами, отбывающими наказания в исправительных учреждениях или содержащихся в следственных изоляторах, либо с сотрудниками таких учреждений. Лишь редкие преступления, совершаемые на прилегающей территории с учреждениями ФСИН России не связаны.

Сущность взаимодействия здесь раскрывается прежде всего во взаимопомощи, которая необходима уже на стадии проверки сообщения о преступлении и возбуждения уголовного дела. В дальнейшем при расследовании такого уголовного дела необходимо еще более тесное и конструктивное взаимодействие, которое может быть выражено в организации совместной работы посредством разработки совместных планов и их выполнения: как краткосрочных (направленных на совместное расследование конкретного уголовного дела), так и долгосрочных.

По итогам краткого рассмотрения вопроса, необходимо сделать выводы:

Взаимодействием учреждений и органов УИС с органами предварительного расследования на стадии возбуждения уголовного дела необходимо считать совместную деятельность (и) или взаимное содействие уполномоченных на то законодательством Российской Федерации должностных лиц учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и органов предварительного расследования, направленная на достижение целей и решение их общих и частных задач в рамках деятельности по расследованию преступлений при осуществлении деятельности по регистрации и проверке сообщения о преступлении, принятии решения о возбуждении уголовного дела или об отказе от такового.

Исходя из особого статуса и специфики деятельности учреждений и органов УИС, они вовлечены в уголовно-процессуальную деятельность достаточно широко, хотя их процессуальные полномочия и носят несколько усеченную форму. В связи с наличием процессуальных полномочий у должностных лиц таких учреждений и органов и наличием полномочий для осуществления оперативно-розыскной деятельности, необходимо выстраивание конструктивного взаимодействия между ними и органами, непосредственно осуществляющими расследование преступлений. Осуществляться такое взаимодействие может в разных формах и видах, однако не возникает сомнений в его необходимости, поскольку совместная работа

может позволить дать положительные результаты как в деятельности органов предварительного расследования, так и в деятельности уголовно-исполнительной системы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бузанова А.Р. Взаимодействие учреждений и органов ФСИН России с правоохранительными органами при расследовании преступлений, совершенных в исправительных учреждениях // *Обществознание и социальная психология*. 2022. № 13(43). С. 86-90.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 25.12.2023) // «Собрание законодательства РФ», 24.12.2001, № 52 (ч. I), ст. 4921. URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=472669>.
3. Приказ Минюста России от 11.07.2006 № 250 (ред. от 15.08.2016) «Об утверждении Инструкции о приеме, регистрации и проверке в учреждениях и органах Уголовно-исполнительной системы сообщений о преступлениях и происшествиях». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61959/2a6279b02f6010bbec0447351431bbe6d0632a6d (дата обращения: 01.07.2024).
4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 12.06.2024) // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996 г. № 25, ст. 2954. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699.
5. Исакова Т.И. Процессуальные полномочия ФСИН России как органа дознания: объем и вектор развития // *Вестник Кузбасского института*. 2021. №4 (49). С. 156-162.
6. Бузанова А.Р. Принципы взаимодействия органов и учреждений Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации с органами предварительного расследования при раскрытии преступлений // *Профессиональное юридическое образование и наука*. 2024. № 1(13). С. 6-10.
7. Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». URL: <https://base.garant.ru/12123142> (дата обращения: 01.07.2024).

© Бузанова А.Р., 2024.